

DOI: 10.5281/zenodo.6772821

**ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА У СТВОРЕННІ ПРЕДМЕТНОГО ПРОСТОРУ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ**

*The Basic Principles of the General Theoretical Model of the Educational
Environment in the Creation of the Subject Space of the Preschool Institution*

Olena Nyzkovska

Researcher

State Scientific Institution «Institute of Education Content Modernization»

zn_nizkovska@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-8994-159X>

Abstract

The article is devoted to the problem of designing, modeling and equipping the subject-spatial development environment of preschool institutions. The problem is considered in the context of environmental and functional approaches to the implementation of modern educational strategies in Ukraine. The article applies the key principles of the general theoretical model of innovative educational environment of educational institutions. This model was developed by the Department of Research and Implementation of Teaching Aids in the educational space in the course of its research and experimental activities. The materials of the article are practice-oriented. They provide a modern interpretation of the basic concepts of the educational environment and its essential characteristics, types, components. Emphasis is placed on the subject-spatial aspect of the developmental educational environment. Its functional and semantic blocks and factors of providing them with high-quality developmental and cognitive content are revealed.

Key words: *educational environment, subject-spatial environment of preschool institution, environmental approach, functional approach.*

Вступ

Від освітнього середовища значною мірою залежить якість надання освітніх послуг у будь-якій ланці вітчизняної системи освіти. Можна говорити про те, що останніми роками сформувався і актуалізувався такий підхід до

організації освітнього процесу як середовищний. Ця тенденція активно торкнулася не лише загальної середньої, а й дошкільної освіти. Нагальною потребою часу є проєктування, моделювання і оснащення інноваційного розвивального освітнього середовища, сприятливого для адаптації малюків до умов дошкільного закладу з метою їх своєчасного і повноцінного особистісного зростання, формування необхідних і домірних віку життєвих компетентностей. Йдеться про одну з ключових умов реалізації державної політики у сфері освіти, передбачених нормами Закону України «Про освіту» («Про освіту», 2017). Без її задоволення неможливо досягти якісної дошкільної освіти, виконати завдання і зміст Базового компонента дошкільної освіти в Україні (БКДО в Україні, 2021), досягти наступності з початковою освітою в контексті Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (Розпорядження КМУ, 2016).

Отже, метою нашого пошуку стало дослідити проблему інноваційного розвивального освітнього середовища як частини освітнього простору закладу освіти в контексті середовищного і функціонального підходів до реалізації сучасних освітніх стратегій в Україні та виробити універсальні ключові засади загальнотеоретичної моделі такого середовища закладів освіти, зокрема придатні й для практики функціонування дошкільних закладів.

Методи та методики дослідження

Шляхом аналізу наукових джерел нами виявлено, що в багатьох дослідженнях освітньому середовищу надається особливого значення як компоненту структури освітнього простору (Кривих, 2011). Освітнє середовище вивчали зарубіжні (Є. Бондаревська, Дж. Гібсон, В. Серіков, В. Козирев, В. Панов, В. Ясвін) та вітчизняні (Г. Бал, І. Бех, О. Керницький, В. Орлов, В. Вербицький, І. Єрмаков, О. Савченко, К. Крутій, А. Цимбалару, І. Карабаєва, К. Шевченко, О. Писарчук) вчені, виводячи різні його визначення. Узагальнивши їх, ми дійшли усередненого формулювання і розглядаємо освітнє середовище як оточення, в якому існує і діє система умов, впливів, способів навчання, виховання й розвитку особистості, тобто як світ взаємопов'язаних предметів, явищ та людей, котрі постійно оточують особистість, обумовлюючи її розвиток. Його вирізняють такі сутнісні характеристики (Смолюк, 2015): цілісність, суб'єктивність, змінюваність, багатовекторність, соціокультурна мобільність, координованість, емоційна насиченість та ін. При відмінностях

формулювань науковці сходяться на тому, що середовище перебування має стати для дитини розвивальним, тобто сприятливим для особистісного зростання у будь-якій сфері дитячої життєдіяльності, та містити комплекс можливостей для саморозвитку всіх суб'єктів освітнього процесу.

Аналізуючи наукові публікації, вдалося виокремити основні *види розвивального освітнього середовища* за характером чинників прямого і опосередкованого, систематичного і ситуативного розвивального впливу: предметно-просторове, природне, інформаційне, соціальне, внутрішнє (власне «Я» особистості – фізичне, психічне, соціальне). Вивчення різноманітних концептуально-структурних моделей освітнього середовища у сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях показало, що розвивальне освітнє середовище розглядається як особливий технологічний засіб, формуванням якого можна управляти. Зокрема у моделях, запропонованих Г. Ковальовим та Є. Клімовим (Ясвін, 2001), виокремлюються три основні групи складників: (1) фізичне оточення (будівельно-архітектурні особливості та оснащення закладу освіти, в тому числі і засобами навчання та обладнанням навчального та загального призначення); (2) людські фактори (просторова і соціальна густина суб'єктів освітнього процесу, особистісні характеристики та успішність здобувачів освіти, статево-вікові та національні особливості учнівського та педагогічного колективів тощо); (3) програми навчання (зміст освітніх стандартів та програм, форми навчання, структура і стиль викладання, характер соціально-психологічного контролю та ін.). Ці структурні компоненти деталізуються, доповнюються іншими науковцями на основі наукового обґрунтування зв'язків між елементами. Проте очевидною в усіх моделях є наявність предметно-просторового сегменту, що виступає предметом і нашого наукового інтересу.

Результати

Нами розроблено загальнотеоретичну модель розвивального предметно-просторового середовища закладу освіти, яка увібрала в себе результати сучасних наукових досліджень (В. Биков, Б. Бім-Бад, В. Волинський, А. Гуржій, О. Єжов, І. Орлова, В. Панов, В. Рубцов, В. Самсонов, Н. Селіванова, В. Слободчиков, М. Шут, В. Ясвін та ін.) щодо методологічних та концептуальних засад створення такого середовища відповідно до нової парадигми і стандартів освіти. Вона базується на нашому уявленні про

розвивальне предметно-просторове освітнє середовище закладу освіти як про сукупність спеціально створених і раціонально розміщених у просторі навчального закладу *функціонально-змістових блоків*, предметне наповнення яких гарантує належний *розвивально-пізнавальний зміст* предметно-просторовому середовищу. При цьому шляхом грамотного *проекткування, моделювання і наповнення* середовища закладу освіти *сучасні засоби навчання та обладнання загального та навчального призначення* мають стати важливою складовою *функціонально-дидактичної системи* в освітньому процесі закладу освіти, яка визначається *метою* освіти та впливає на досягнення її *якісного результату*. У свою чергу, обладнання закладів освіти стане повноцінним та активним компонентом зазначеної системи лише за умови відповідності комплексу встановлених до нього *вимог*. Різноманітність змісту розвивального предметно-просторового середовища забезпечується завдяки його наповненню різними *видами* засобів навчання та обладнання, передбаченими сучасною класифікацією обладнання закладів освіти, а дієвий характер усієї моделі залежить від дотримання трьох основних груп *принципів*, кожна з яких виконує роль регулятора процесу створення і функціонування розвивального предметно-просторового середовища (Гуржій, 2001) на етапах цілепокладання, процесуального та етапі досягнення очікуваних результатів, пріоритетним серед яких є забезпечення якості освіти.

Окреслена вище модель є універсальною для закладів різних ланок вітчизняної системи освіти. Вона може варіюватися на рівні окремих складників (мета освіти, результат, зміст, функціонально-змістові блоки середовища, добір засобів навчання та обладнання, специфіка вимог до них) залежно від ланки освіти, типу навчального закладу. Зокрема, предметно-просторове розвивальне середовище у закладі дошкільної освіти, як і в інших, об'єднує у спеціально організованому просторі різноманітні матеріальні засоби, що необхідні для забезпечення життєдіяльності, успішного досягнення освітніх цілей та мають дидактико-психологічні можливості й функціонально-моделюючий зміст для повноцінного розвитку дитячої особистості в певних сферах і формування у неї відповідних життєвих компетентностей. У його структурі можна умовно виокремити взаємопов'язані функціонально-змістові блоки, кожен із яких з урахуванням вимог Державних будівельних норм України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3-201, 2018) може складатися з певних локацій/осередків у приміщеннях, на території закладу: навчально-пізнавальний (групові кімнати для організації освітньої роботи з

дітьми, спеціалізовані кабінети/кімнати/зали, підсобні приміщення до них, кабінети психолога, логопеда, музейні кімнати тощо); навчально-виробничий (навчальні майстерні, сад, город, квітник, теплиці та ін.); природничий (осередок живої природи, озеленені ділянки території, «зелені» куточки в холах конференц-зала, клубні та студійні приміщення для занять хореографією, музикою, образотворчим, театральним мистецтвом, виставкові зони та ін.); фізкультурно-спортивний (фізкультурно-спортивна, тренажерна зала, кабінет інструкторів, басейн, фізкультурно-спортивний майданчик, приміщення для занять спортивних і фізкультурно-оздоровчих секцій тощо); ігровий (ігрові рекреаційні приміщення, ігрова кімната (ігротека), майданчик для вивчення правил руху, відпочинково-ігрові майданчики та ін.); лікувально-оздоровчий (терапевтичний кабінет/кабінет медичної сестри, процедурна, ізолятор, кімната психофізіологічного розвантаження); навчально-методичний (методичний кабінет, бібліотека тощо); господарсько-побутовий (спальні приміщення, харчоблок, прально-прасувальні кімнати, інженерні споруди та приміщення, склад, гараж, навіси та ін.); підсобно-допоміжний (вестибюлі, рекреаційні приміщення, санвузли, душові, роздягальні, складські приміщення і комори, приміщення для прибирального інвентарю, побутова кімната для технічного персоналу тощо); житловий (для закладів інтернатного типу); адміністративно-службовий (кабінети директора/заступників, кімната відпочинку та психофізіологічного розвантаження персоналу та ін.).

Відповідно до середовищного підходу для успішного вирішення завдань дошкільної освіти важливо спершу раціонально спроектувати, змодельовати предметно-просторове розвивальне середовище закладу освіти, наповнити його сучасними засобами навчання та обладнанням. Середовищний підхід в освіті може бути забезпечений за умови дотримання функціонального підходу до створення інноваційного предметного середовища у закладах освіти. У працях А. Гуржія, І. Орлової, В. Волинського, М. Шута, В. Самсонова було викладено основні засади цього підходу: принципи розроблення і впровадження новітніх засобів навчання та обладнання в освітній процес, систему нормативних вимог до обладнання сучасних закладів освіти, методологічні підходи до його класифікації тощо (Гуржій, 2001). Функціональний підхід розглядається нами, насамперед, крізь призму *комплексу вимог* до обладнання закладів освіти: стандартних (вимоги освітніх стандартів, міжнародних, національних і галузевих стандартів на виробництво обладнання закладів освіти), санітарно-гігієнічних, техніко-ергономічних, вимог безпеки (вимоги технічних і

санітарних регламентів, державних санітарних норм і правил, державних будівельних норм, відомчих інструкцій та рекомендацій, технічних описів і технічних умов та ін.), психолого-педагогічних, естетичних (відповідність призначенню, місцю в освітньому процесі, вимогам до оформлення тощо). На їх основі мають вироблятися рекомендації щодо впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти новітніх засобів навчання та обладнання. Функціональний підхід дає можливість раціонально спроектувати і облаштувати освітній простір сучасних дошкільних закладів різних типів і форм власності, обґрунтувати та спрогнозувати реальну потребу кожного закладу в оснащенні засобами навчання і обладнанням, і, як наслідок, – забезпечити належні умови для їх якісного функціонування.

Проектування предметно-просторового середовища – складний багаторівневий процес, що охоплює всі складові предметно-просторового середовища і в ході якого розробляється прообраз цього середовища: його структура, просторове розташування окремих складових (блоків/осередків/центрів/локацій у приміщеннях і на території), раціональне їх поєднання та сумісність, можливість трансформування, мобільного переміщення, наповнюваність тощо. На основі проектування *моделюється* певний варіант предметно-просторового середовища. Таке моделювання може мати форму елементарного макета приміщення/території або схеми, малюнка, плану, опису, які унаочнюють ідею проектування. На основі проектування і моделювання середовища розробляється його *наповнення (оснащення)*. Зазначені процеси володіють такою якісною характеристикою, як *варіативність*, адже їхнім продуктом можуть стати різні варіанти розвивального предметно-просторового середовища. Варіативність спостерігається в кожному дошкільному закладі, наприклад, в облаштуванні групових приміщень, кабінетів, ігрових рекреацій, музичних і фізкультурно-спортивних залів та майданчиків, інших приміщень і ділянок території, побудованих за однаковими архітектурними проектами. Вона створює оригінальний, індивідуальний образ кожного закладу, приміщення, майданчика тощо. Розвивальне предметно-просторове середовище закладу дошкільної освіти проектується і моделюється так, аби повноцінна освітня робота з вихованцями могла тривати упродовж усього періоду їх перебування в дитячому садку, під час різних моментів освітнього процесу, у різних видах організованої і самостійної діяльності в приміщеннях і на майданчиках, інших ділянках території, передбачених для освітньої роботи.

Висновки

У контексті отриманих результатів та з урахуванням вектору їх спрямування на практичні потреби дошкільної освіти зробимо такі короткі висновки:

- осучаснення предметно-просторового аспекту загального освітнього середовища дошкільного закладу виступає нагальною потребою часу. За таких умов одним із ключових стає принцип центрування (запропонований відомим психологом В. Петровським), що дозволяє забезпечити багатофункціональність простору групового приміщення і майданчика для проведення різних форм роботи шляхом концентрації предметно-просторового середовища навколо функціональних центрів/осередків/локацій (ігрових, природничо-дослідних, навчально-пізнавальних, книжкових, відпочинкових/усамітнення, самостійної художньої та рухової діяльності, виставкових, виховательських та ін.). З таким переліком функціональних центрів напряду корелюється рекомендований МОН перелік осередків у кабінетах початкових класів НУШ (Методичні рекомендації, 2018);

- за браком вільної площі та спеціальних меблів не обов'язково фізично розмежовувати в просторі всі рекомендовані осередки. Натомість можна створювати комбіновані центри діяльності. Спосіб організації осередків визначається в кожному окремому випадку по-різному, виходячи з міркувань раціональності, функціональності, безпечності, змістової логічності, цілісності дизайнерського рішення в оформленні приміщення/території;

- інноваційне предметно-просторове середовище має бути зручним і для педагогів, і для вихованців. Його інноваційність забезпечується не стільки наповненням новими, сучасними засобами навчання та обладнанням, скільки високим рівнем професійної компетентності педагога у володінні технологіями реалізації освітнього змісту і в перетворенні дітей на активних суб'єктів освітнього процесу. У ньому повинен забезпечуватися баланс між ініційованими дорослим видами діяльності й тими, що виникають за ініціативою дітей, допомагаючи їм навчатися робити власний вибір, об'єднуватися для спільної діяльності, спілкуватися з однолітками і дорослими, ефективніше оволодівати життєво важливими компетентностями;

- організація місць розташування та зберігання матеріалів у кожному центрі/осередку є проблемою для дошкільних закладів. Коли виникає потреба «ущільнити» простір, актуальним стане розміщення меблів та інших

пристосувань для зберігання матеріалів таким чином, щоб забезпечити вихованцям вільний доступ до них, можливість самостійно обирати потрібне і підтримувати порядок в матеріалах. З метою полегшення навчання орієнтування дітей в кожному осередку, швидкого пошуку і складання необхідних матеріалів місця їх компактного розміщення доцільно позначати доступними для розуміння дітей способами (картинкою, фотографією, умовною позначкою, надписом);

- важливо забезпечувати участь самих дітей в організації простору, залучення їх до обговорення і вирішення питань групування, розташування, маркування навчальних та ігрових матеріалів, естетичного вигляду осередків, визначення відповідальних за дотриманням порядку в них тощо. Варто спільно з дітьми придумати цікаві назви цим осередкам/центрам, виробити правила поведінки, порядок чергувань в них;

- на початку навчального року важливо презентувати дітям кожен центр/осередок діяльності, при цьому активізувати дітей запитаннями щодо варіантів можливого його призначення, застосування наявних матеріалів, посібників, обладнання, правил їх зберігання, догляду, безпечного поведінки;

- періодично облаштування осередків/центрів має оновлюватись, змінюватись шляхом часткового або тимчасового вилучення окремих компонентів, унесення нових матеріалів, посібників, змін у розташуванні обладнання тощо. Таку змінюваність предметно-просторового середовища потрібно забезпечувати по мірі засвоєння програмового матеріалу, з урахуванням поточних навчальних тем, сезонних змін, календарних подій, новин життя групи тощо. Це створить ефект новизни і слугуватиме чинником підтримання інтересу до різних видів діяльності, сприятиме поступовому і планомірному формуванню у маленької особистості відчуття господаря, власної успішності, персональної відповідальності та значущості.

Література

- Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, 2021 [Електронний ресурс]
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20
- Гуржій А. М. Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи) / А. М. Гуржій, Орлова І. В., Шут М. І., Самсонов В. В. – К.: НМЦ засобів навчання, 2001. – 95 с.

- Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3-2018) [Електронний ресурс] https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/v_2_2_3/1-1-0-1804
- Закон України «Про освіту», 2017 (зі змінами) [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19>
- Кривых С. В. Соотношение понятий «среда» и «пространство» в социокультурном и образовательном аспектах / С. В. Кривых // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – Выпуск 2 (27). - с. 106-111.
- Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи (наказ МОН від 23.03.2018 № 283) [Електронний ресурс] <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nop/3metodichni-rekomendatsii.pdf>
- Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р [Електронний ресурс] / Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934>
- Смолюк С. В. Теоретичні засади формування розвивального освітнього середовища початкової школи України [Електронний ресурс] / С. В. Смолюк // Обрії. – 2015. – № 2 (41). – с. 20-23.
- Ясвин В. А. Образовательная среда от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 366 с.

